

**BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIDA "OLTIN OLMA"
ERTAGI ORQALI OILAVIY BIRDAMLIKNI SHAKLLANTIRISH**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6527176>

Ergasheva Muxlisa

Termiz Davlat Universiteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

Anotatsiya: *Ushbu maqolada "Oltin olma" ertagi orqali oilada farzand tarbiyasi, ota-onaning farzandga qanday o'rnak bo'lishi hamda farzandning jamiyatda qanday qilib shaxs bo'lib shakllanishi haqida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *Oila, tarbiya, vatan, ertak, ahllik*

Ertaklar majoziy harakterga ega bo'lgan nasriy asar hisoblanadi. Uning etimologik kelib chiqishini olib qaraydigan bo'lsak qadimgi turk tilida "kechmish", "o'tmish", "o'tmishni bayon qiluvchi asar" degan ma'noni anglatadi. Dastlab ertak atamasi Mahmud Qoshg'oriyning "Devonu lug'otit turk" asarida etuk shaklida uchraydi va biror voqeani og'zaki tarzda hikoya qilish ma'nosini bildiradi.

Ertak janri obrazlar talqini, g'oyaviy mazmuni va konflikti, syujet va kompozitsiyasi, uydirmalarning o'rni va vazifasi, tili va uslubiga ko'ra, shartli ravishda 4 guruhga bo'linadi:

1. Hayvonlar haqidagi ertaklar;
2. Sehrli ertaklar;
3. Maishiy ertaklar;
4. Hajviy ertaklar;

Hayvonlar haqidagi ertaklarda asosiy qahramonlar hayvonlar hisoblanadi. Bu ertaklarning bir turi majoziy ertaklar sanaladi. Majoziy ertaklarga: "Qarg'a bilan qo'zi", "Botir echki", "Susambil", "Bo'ri bilan mergan", "Ikki boyqush", "Sichqonlar tortishuvi" va boshqalar syujeti asosida ko'chma ma'no, allegorik obrazlar yotadi. Masalan, laqmalik va qonxo'rlik bo'ri orqali, ayyorlik va tilyog'lamachilik tulki orqali ifodalangan.

Sehrli ertaklarda voqealar hayotda uchramaydigan, xayoliy tarzda idrok qilinadigan voqea-hodisalar ro'y beradi. Bunday ertaklar sehr-jodu, fantastik uydirmalar asosiga qurilgan bo'ladi. Sehrli ertaklarda pahlavonlik va qahramonlik madh etiladi. "Yalmog'iz", "Semurg", "Devbachcha", "Kenja botir" va boshqalar. "Quloqboy", "Handalak polvon", "Uch yolg'onda qirq

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

yolg'on" va boshqalar. Ertaklar komik, ba'zilar hatto hajviy xarakterga ega. Masalan "Uch yolg'on"da qirq yolg'on"da bosh qahramon xalq orasida shuhrat topgan kal bo'lib, bu komik qahramonning "yolg'on to'qishi"dan zulm va jaholat, adolatsizlik kabi mavjud tuzumga xos illatlar qoralanadi, kishilardagi donishmandlik, tadbirkorlik kabi fazilatlar ulug'lanadi.

Maishiy ertaklarda ko'proq zulm va adolatsizlik qoralanadi. Ijtimoiy hayotda bo'layotgan o'zgarishlarni hikoya qilish shaklida bayon qiladi. Ulargarga "Uch og'aini botirlar", "Oygul bilan Baxtiyor", "Tohir va Zuhra", "Farhod va Shirin", "Zolim podsho" va boshqa ertaklarni misol qilishimiz mumkin. Masalan, "Uch og'aini botirlar" ertagi odatdagidek ota nasihati bilan boshlanadi. Bunda ota kambag'al, lekin hayot tajribalariga boy bo'lgan shaxs, boshqa variantlarida esa shoh bo'lib, o'g'illari shahzodalardir. Botirlar obrazida axloq va odobning yuksak namunasi, odamiylik, donishmandlik, jasurlik kabi sifatlar ko'rinsa, shahzodalar qiyofasida mol-mulk to'plash yo'lida har qanday yomon niyatlardan qaytmaydigan yolg'onchi, johil kishilar obrazi gavdalangan.

Hajviy ertaklar jamyatdagi turli xil muommolar, illatlarni ertak qahramonlari orqali gavdalantiradi va o'quvchilarga yetkazib beradi. Ertaklarda zolim podshohlar, xonlar ustidan bir obraz orqali kuladi. Bunday ertaklarga: "Yetti ahmoq", "Aldarko'sa boy", "Lofchi" va boshqa ertaklarni misol qilib olishimiz mumkin.

O'zbek xalqining boy madaniy merosi bo'lmish xalq og'zaki ijodi namunalari maktab yoshidagi kitobxonlar uchun ulkan ma'naviy-ma'rifiy manba hisoblanadi. Xalq ertaklari bu o'rinda alohida ahamiyatga ega. Mana shu asarlar yordamida o'quvchilarda tarbiyaviy jihatlarni takomillashtirib borish zarur. Sinfdan tashqari o'qish darslariga to'laqonli dars sifatida qaralib, o'tilgan asar yuzasidan suhbat, viktorinalar o'tkazish, asarni tahlil qilish, g'oyasini ochib berish, qahramonlarning hatti-harakatlarini muhokama qilish, bular asosida vatanparvarlik, do'stlik, mehnatsevarlik, insonparvarlik g'oyalarini o'quvchilar ongiga singdirib borish zarurdir. Ertaklar har bir narsaning qanday paydo bo'lishini, uni hurmat qilish, asrab-avaylashni o'rgatadi. Shunday qilib ertaklar voqelikni haqqoniy aks ettirish, yorqin obrazlar yaratish bilan bolalarda estetik did va ahloqiy sifatlarni mujassamlashtiradi. Ularda hayot go'zalligini idrok etishga o'rgatadi. So'z san'ati badiiy asarda o'z ifodasini topadi. Xalq badiiy so'zning yosh avlod tarbiyasidagi kuch-qudrati va jozibasiga qadim zamonlardan oq e'tibor berib kelishgan. Badiiy so'z xalqning barcha madaniy boyliklarini

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

abadiylashtirgan. Buning uchun esa o'quvchilar, albatta, xalq og'zaki ijodni yaqindan o'rganishlari lozim. Kitobga oshno bo'lgan insondan yomonlik chiqmaydi deganlariday o'quvchilar ertaklar bilan tanishar ekan mard, jasur, vatanparvar, mehribon bo'lishga, topishmoqlar o'qir ekanlar, topog'on, bilimdon, zukko bo'lishga intiladilar.

"Ertaklar-yaxshilikka yetaklar", deydi xalqimiz. Oilada ota-onalar tomonidan farzandlarga hayot haqida bilim berish, o'git-nasihatchilik qilish, nutq o'stirish, mehr-u e'tiborini amalda ifodalash uchun ertaklar aytiladi. Bola ulg'aya borgan sari ertaklarning hajmi kengayib, mazmuni va mundariysi murakkablashib boradi. Ertaklar ta'sirida farzandlarda hayotga muhabbat, oilaga, ota-onaga mehr, do'st-u yorga sadoqat, kelajakka umid, yaxshilik va adolat tantanasiga ishonch hislari kamolga yetadi. Ota-onasi, buvi va bobolaridan, donishmand keksalardan eshitgan, kitoblaridan o'qigan ertaklarini eslab qolib, ularni qiziqarli va ta'sirchan qilib hikoya qilib beradigan odamni ertakchi deyish mumkin.

Bolalar olamiga nigoh tashlar ekanmiz ularning hoyoti naqadar go'zal ekanligiga amin bo'lamiz. Ularning kelajakda qanday inson bo'lishlarini esa birinchi navbatda oila belgilab beradi. Inson jamyatda shaxs bo'lib shakllanishi uchun uchta omil asosiy hisoblanadi. Ular: 1) oila; 2) ijtimoiy muhit; 3) ta'lim-tarbiya. Aytishadiku: "Qush inida ko'rganini qiladi", deb. Xuddi shunday bola ham oilada kichkinaligidan ertaklar olamiga oshno bo'lib o'ssa unday yomonlik chiqmaydi. Bunday ota-ona farzand uchun o'rnak bo'la olishi kerak. Ota oiladagi tartib-qoidalarni to'g'ri yo'lga qo'ya olsa, ona farzandlari bilan munosabatda, oiladagi har bir narsani nazoratda tuta olsa, oiladagi farzandlari ham shunga o'rganadi. Shu o'rinda oiladagi ahillik qanchalik muhim ekanligini quyidagi "Oltin olma" ertagi orqali ham ko'rish mumkin.

O'tgan zamonda ikki qo'shni yashagan ekan. Biri boy-u, lekin befarzand, ikkinchisi esa bola chaqasi ko'p-u, biroq nihoyatda kambag'al ekan. Bola chaqasi ko'p kambag'al qo'shning uyi kecha-yu kunduz shovqin suron, to'palon vag'ir-vug'ur bo'lib, boy qo'shnisining hech tinchlik bermas ekan.

Bir kun boy qo'shnisiga chiqib:

-Tinchlik berasizlarmi, yo'qmi, yeyishga ovqatlaring yo'q, hamma yoqdan qarz bo'lib yotibsanlar-ku, kechasi-yu kunduzi uylaringda kulgi, shovqin-suron, bu nima degan gap! -deb do'q uribdi.

Shunda kambag'al javob qaytaribdi:

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

- Ey, qo'shni, bizning oltin olmalarimiz bor. Shularni dumalatib, o'ynab dimog'imizni chog' qilamiz. Shuning uchun bizning uyimizdan kulgi arimaydi, - debdi.

Bu so'zni eshitgan boy qo'shni indamay o'z uyiga kirib xotiniga:

- Xotin, sandiqni och, oltinlarni ol, men ularni zargarga olib borib ikkita oltin olma yasatib kelay, so'ngra biz ham shod-xurram bo'lib yashaymiz, - debdi.

Xotini sandiqdan oltinlarni olib eriga beribdi. Boy ularni zargarga olib borib ikkita oltin olma yasatibdi. Olmalarni olib kelib uyida er-xotin rosa dumalatishibdi. Biroq har ikkisida hech qanday kulgu paydo bo'lmabdi.

Ular oltin olmalarni dumalata-dumalata charchab, endi qanday qilsak biz ham kulib, xursand bo'lar ekanmiz, deb o'ylashibdi. Nihoyat boy yana qo'shnisidan so'rabdi:

- Qo'shni, biz ham oltin olmalarni er-xotin juda ko'p dumalatib dumalatib hech qanday xursandchilikka ega bo'lolmadik. Buning siri nimada, aytib bering-chi? -debdi. Shunda qo'shnisi:

- Ey, boy ota, bizning oltin olmalarimiz, kulgimiz, baxtimiz, ahilligimiz mana shu bolalarimiz. Biz har kuni shular bilan quvonamiz, o'ynaymiz, yayraymiz.

Natijada qiyinchiliklarimiz ham unutilib ketadi. Bular bizning bozorimiz, hayotda shularni yaxshi inson qilib tarbiyalash, Elga nafi tegadigan inson bo'lishi uchun harakat qilamiz-degan ekan.

Ertakdan ko'rinib turibdiki, insonning inson bo'lib shakllanishida oila eng muhim omil hisoblanadi. Ota-bobolarimiz qadimdan oilani muqaddas bilishgan. Ayniqsa, sharq oilalarida oila masalasiga alohida e'tibor berilgan. Sharq mutafakkirlarining barchasini g'oyaviy jihatdan birlashtirgan asos shu bo'lganki, ular shaxs tarbiyasi va kamolotida oilaning, oilaviy tarbiyaning rolini yuqori qo'yishgan, ayniqsa, shaxsning aqliy va axloqiy kamolotida oilaning o'rne, ota-ona va yaqin kishilarning yo'naltiruvchi va tarbiyalovchi vazifalariga alohida e'tibor berganlar. Ular faqat oiladagina rivojlanishi mumkin bo'lgan sifatlar-halollik, poklik, mardlik, mehribonlik, haqgo'ylik kabi qator fazilatlarini barcha sifatlardan yuqori qo'yishlari bilan birga insoniy munosabatlarda nomoyon bo'lgan yuksak fazilatlar, avvalo, otonadan bolaga o'tishi va ularning jamiyat taraqqiyotiga ijobiy ta'siri kabi qimmatli fikrlar va bu boradagi amaliy ko'rsatmalarni o'z falsafiy-axloqiy, sotsiologik va psixologik qarashlarida ifodalab berganlar.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Bugungi kunda Yurtimizda oila davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan masala hisoblanadi. Yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyev va hukumatimiz oilani jamiyat negizi sifatida bilib, unga nisbatan g'amxo'rlik qilmoqda, uning moddiy-maishiy ravnaqi uchun butun imkoniyatlarni ishga solmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi 1-Prezidenti I.A.Karimov oilaning jamiyatda tutgan o'rni va ahamiyati to'g'risida shunday deydi: "Bola qadriyatlar, urf-odatlar bola zuvalasini shakllantiradi. Eng muhimi, farzandlar oilaviy hayot maktabi orqali, jamiyat talablarini anglaydi, his etadi".

Xulosa o'rnida shuni takidlash lozimki, xalqimizning tarixi, uning urf-odatlari, moddiy va ma'naviy boylklari, barcha orzu istaklari yillar davomida yaratilgan ertaklarida saqlanib kelmoqda. Kishilar o'z orzu havaslarini yosh avlodlarda, izlarida ko'rishni istaydilar. Shu sababdan ham o'quvchilarga ertaklarni o'qishga tavsiya qilinadi. Ertak o'qigan bolalar qiyinchilikni yengishga, botir, jasur bo'lishga intiladilar. O'quvchilar yer yuzidagi barcha insonlarning men bir bo'lagiman, men oilamga, o'z xalqimga qilayotgan ishlarim bilan ularga munosib bo'lib ulg'ayishim kerak desalargina o'z xalqini munosib farzandlari bo'la oladilar. Ertaklar yosh avlodni ana shu ruhda tarbiylaydigan baynalminal badiiy quroldir. "Uch og'ayni botirlar", "Zumrad va Qimmat", "Egri va To'g'ri" kabi bir qator ertaklar o'quvchilarning sevimli ertaklaridir. O'quvchilar bu ertaklardan kishi o'z mehnatiga ishonib yashashni kerakligini, oilaning muqaddas dargoh ekanligini, bironing boyligiga hasad bilan qaramaslik kerak degan hayotiy xulosalarni o'qituvchi yordamida tushinib yetadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat- engilmas kuch". - T., 2008-y.
- 2.Mirziyoyev Sh.M. Besh muhim tashabbus. 2019-yil 19-mart.
- 3.Afzalov M., Rasulov X., Husanov Z. O'zbek xalq ertaklari. - T.: 1963.
- 4.Ziyodova T. O'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish. - T.: O'qituvchi, 2001.
- 5.Imomov K., Mirzaev T., Sarimsoqov B., Safarov O. O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi. - T.: O'qituvchi, 1990.
- 6.Luqmoni hakim. O'zbek xalq ertaklari.-T.:"G'.G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti.1990.